

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613335>
УДК 349.414

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

М.Р. Богатырева,
доц., к.ю.н., доц. кафедры гражданского право и процесс,
ЮИ СКГА,
г. Черкесск

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности государственного управления земельными ресурсами. В статье анализируются основные факторы, оказывающие влияние на систему государственного управления земельными ресурсами. Явления и процессы, характеризующие систему государственного управления земельно-имущественными отношениями, обусловлены рядом объективных и субъективных факторов, которые являются их движущей силой. Распоряжение земельным фондом согласно действующего законодательства возлагается на уполномоченные органы государственной и муниципальной власти. Каждый компонент парадигмы претендует на роль детерминирующего фактора системы государственного управления земельными ресурсами.

Ключевые слова: государственное управление, земельное законодательство, государственный кадастровый учет, единый государственный реестр недвижимости, местное самоуправление

EFFECTIVENESS OF LAND ADMINISTRATION

M.R. Bogatyreva,
Associate Professor, Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Civil
Law and Procedure,
NCSA,
Cherkessk

Annotation: The article considers issues of increasing the efficiency of state land administration. The article analyses the main factors influencing the state system. Phenomena and processes that characterize the system of state management of land and property relations are due to a number of objective and subjective factors that are their driving force. The disposal of the land fund in

accordance with the current legislation is assigned to the authorized bodies of state and municipal authorities. Each component of the paradigm claims to be the determining factor in the system of public administration of land resources.

Keywords: state administration, land legislation, state cadastral registration, unified state register of real estate, local self-government

Анализ всякого аспекта правового регулирования земельно-имущественных отношений, а особенно вопросов повышения эффективности использования и управления земельными участками целесообразно проводить через призму положений статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ), которая гласит, что значение земли учитывается в качестве основы жизни и деятельности человека [1].

Тем самым законодателем подчеркивается исключительная важность вопросов правового регулирования области земельных отношений.

Распоряжение земельным фондом согласно действующего законодательства возлагается на уполномоченные органы государственной и муниципальной власти.

Система государственного управления земельно-имущественными отношениями требует характеристики следующих ее компонентов.

Явления и процессы, характеризующие систему государственного управления земельно-имущественными отношениями, обусловлены рядом объективных и субъективных факторов, которые являются их движущей силой.

И, прежде всего, речь идет о тех из них, которые носят природно-географический характер. Природно-географические факторы проявляются в дуализме непосредственно территориального расположения и собственно пригородных свойствах конкретной территории – самого земельного участка.

Имеют значение климат, свойства почвы, рельеф поверхности, специфика водных ресурсов.

Следует отметить, что такого рода характеристики, для Российской Федерации, разнятся не только в границах самого государства, но и на региональном уровне, обуславливая особенности государственного управления земельными ресурсами, а, кроме того, и системы правового регулирования данных отношений.

В историческом аспекте еще одним объективным фактором следует признать обслуживание должностными лицами интересов власти посредством целесообразного управляющего воздействия. Следует также, учитывать, что российский федерализм традиционно связан с борьбой центра за сохранение единства страны вопреки стремлению регионов к сепаратизму и автономии.

Парадигма государственного управления учитывает соотношение централизации и децентрализации, статус и объем полномочий органов местного самоуправления, а также степень их «самостоятельности», культуру административного поведения, комбинацию строгости и гибкости при применении публичного права, а также конкретные механизмы управления территориями.

Каждый компонент парадигмы претендует на роль детерминирующего фактора системы государственного управления земельными ресурсами.

Краеугольный камень системы государственного управления – это безусловно степень ее эффективности.

В свою очередь, в каких единицах можно измерить эффективность и результативность государственного управления земельными ресурсами?

Представляется, что через призму принимаемых, и что еще важнее, реализуемых органами государственного управления решений, которые должны отражать объективные реалии сложившейся обстановки (ситуационный подход), предлагать разрешение противоречий (коллизий) по актуальным проблемам жизнедеятельности (проблемный подход), а также всесторонне охватывать все элементы (стадии, процедуры, этапы) конкретного явления или процесса (системный подход).

К числу основных особенностей государственного регулирования использования земельных ресурсов можно отнести следующие [2]:

1. Приоритетный фокус государственного регулирования использования земельных ресурсов направлен, в первую очередь, на достижение необходимого уровня рациональности. Под рациональностью в данном случае понимается такое использование потенциала земли, которое не приводит к ее деградации и радикальному ухудшению природных свойств.

2. Обеспечение рациональности землепользования происходит на основе применения санкционных и компенсационных методов. Использование санкций органами государственного управления происходит в случае выявления нерационального и нецелевого использования земельных ресурсов по итогам государственного надзора и мониторинга. Применение компенсационных инструментов заключается в компенсации государством части расходов участников земельных отношений на восстановление почвенного плодородия, борьбой с эрозией земли, осуществление мелиоративных мероприятий.

3. Государственное управление земельными ресурсами носит системный характер и охватывает все аспекты земельных отношений и потребления производственного потенциала земли. Использование принципа системности выступает фундаментом обеспечения эффективности

государственного регулирования использования земельных ресурсов на основе комплексного контроля за всеми аспектами земельных отношений при существующей социально-экономической конъюнктуре.

Механизм государственного управления земельными ресурсами определяется преимущественно следующими векторами:

1. Нормативно-правовой.
2. Аудиторский.
3. Организационно-административный.
4. Экономический.

Система нормативно-правового регулирования земельных отношений носит поистине исключительный межотраслевой характер, объективно обусловленный многообразной правовой природой данных общественных отношений. Базовая часть данной системы представлены Основным законом государства, собственно Земельным кодексом, отраслевыми кодифицированными нормативно-правовыми актами в зависимости от специфики конкретного правоотношения, рядом федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативно-правовых актов, безусловно, регионального законодательства.

Следует отметить, что работа по совершенствованию системы нормативно-правового регулирования управления земельными ресурсами, ведется на постоянной основе, результаты которой мы можем наблюдать в виде принимаемых поправок и изменений в действующие нормативно-правовые акты.

Кроме того, принимаются своевременные законодательные акты, призванные осуществлять правовое регулирование вновь возникающих общественных отношений, а также реализации возникающих задач государственного управления земельными ресурсами.

Так, с целью оптимизации и активизации ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, был принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], в соответствии с которым Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» с 01.01.2019 утратил силу.

Характеристика аудиторского вектора лежит в плоскости надлежащего осуществления уполномоченными субъектами своих полномочий. Так, согласно ст.9 ЗК РФ к основным полномочиям РФ в области земельных отношений относится государственное управление в области осуществления мониторинга земель, федерального государственного

земельного контроля (надзора), землеустройства; осуществление государственного земельного надзора.

Согласно соответствующих положений земельного законодательства следует выделить следующие разновидности земельного надзора:

1. Государственный.
2. Муниципальный.
3. Общественный.

Конкретное содержание предмета земельного надзора зависит от уровня его проведения – государственный или муниципальный и субъекта проведения – уполномоченного органа исполнительной или муниципальной власти либо общественности (граждан, общественных объединений).

Нормативное – правовая регламентация земельного надзора осуществляется Земельным кодексом, локальными актами органов местного самоуправления, в случае проведения мероприятий муниципального земельного надзора, а также иным законодательством, особенно следует выделить положения федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" [4].

Очевидно, что все проводимые в рамках земельного надзора мероприятия, должны быть направлены на достижение целей, указанных в статье 2 федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", согласно которой государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны быть направлены на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований [5].

Несомненно, формы и методы государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, достаточно разнообразны и находятся в постоянной динамике. Законодатель стремится к наибольшей эффективности при минимальном воздействии на субъект надзора и контроля [6].

Продолжая развивать тему о повышении эффективности государственного управления земельными ресурсами, непременно следует рассмотреть вектор, обозначенный выше как организационно-административный.

Эффективный оборот земель, который в свою очередь, выступает в качестве базиса для развития земельного рынка, зависит от наличия достоверной и полной кадастровой информации. Безусловно, что главный способ формирования таких сведений- это государственный кадастровый учет [7].

Качественное ведение и совершенствование Единого государственного реестра недвижимости в этом смысле является одной из приоритетных государственных задач.

В свою очередь, улучшение существующей Методики выполнения кадастровых работ при постановке на государственный кадастровый учет, будет способствовать совершенствованию всей системы ЕГРН в целом, и, как следствие, повлечет за собой увеличение социального и инвестиционного потенциала земельных ресурсов соответствующей территории [8].

Кроме того, надлежащий государственный кадастровый учет гарантирует реализацию прав законных правообладателей земельных участков и развитие системы налогообложения соответствующей территории.

Экономическое значение понятия «земля» основывается на рассмотрении земли как объекта хозяйственной деятельности и заключается в том, что она выступает материальной базой любого производства [9].

Особенно велико значение земли в сельском хозяйстве, где она служит основным средством производства. Как отмечают экономисты, в последнем своем качестве она обладает разноплановостью потребительских стоимостей, поскольку может выступать одновременно как предмет труда, орудие труда и пространственный базис для приложения труда. Причем при целенаправленной деятельности человека земля в процессе ее использования первоначально служит предметом его труда для изменения своего же качества и лишь потом – продуктом труда [10]. Землю отличает стратегический характер: земельные ресурсы представляют собой реальный актив с длительным периодом использования, обладающий ценностью и непосредственно оказывающий услуги на протяжении определенного времени [11]. Ввиду вышеперечисленных свойств землю иногда характеризуют как «ресурс ресурсов» [12], что, безусловно, оправданно.

При этом роль земельного фактора в экономическом развитии Российской Федерации существенно повышается в условиях мирового продовольственного, энергетического и финансового кризисов, а также внутригосударственных экономических и политико-правовых реформ.

Таким образом, проведенный выше анализ детерминирующих эффективность государственного управления земельными ресурсами факторов, позволяет сделать ряд выводов.

1. Эффективность государственного управления земельными ресурсами базируется на сущностном междисциплинарном подходе и учете специфики объекта управления. Ввиду своей многозначности понятие «земля» может и должно рассматриваться только как междисциплинарное, при этом каждая из наук придерживается многоаспектного подхода к характеристике его сущности. Целесообразно придерживаться триединого

подхода к трактовке дефиниции «земля», принятого в экономической науке, рассматривающий ее в качестве объекта хозяйственной деятельности, составной части природной среды и объекта собственности.

2. Система государственного управления земельными ресурсами должна учитывать концептуальные направления внешней и внутренней политики государства.

3. Система государственного управления земельными ресурсами должна быть обеспечена систематизированной нормативно-правовой основой. Обоснованная и практически значимая законодательная база закономерно обуславливает тесную связь государства, политики и общества.

4. Значительная роль в увеличении эффективности государственного управления земельными ресурсами принадлежит системе земельного надзора. Следует отметить, что ряд земельных участков после устранения выявленных земельным надзором нарушений земельного законодательства вовлекается в хозяйственный оборот, в результате чего увеличивается налогооблагаемая база, и как результат растут поступления земельных платежей за пользование землей в бюджеты всех уровней.

5. Повышение эффективности государственного управления земельными ресурсами неразрывно связано с надлежащим и качественным осуществлением государственного кадастрового учета, в связи с чем уместно говорить о необходимости дальнейшего совершенствования методики выполнения кадастровых работ при постановке земельных участков на государственный кадастровый учет и, как следствие, улучшении качества хозяйственного оборота земельных участков.

6. Приоритетное значение в вопросах повышения эффективности государственного управления земельными ресурсами безусловно имеет согласованность и эффективность действий субъектов управленческой деятельности (государственного и муниципального уровня) при реализации полномочий, возложенных на них законодательством РФ.

7. Традиционно сложившийся, базирующийся на действующем законодательстве, многоаспектный характер управления в сфере земельных ресурсов, несомненно предполагает необходимость повышения ответственности за качество и результаты работы конкретных субъектов управленческой деятельности.

8. Управленческие инициативы в сфере администрирования земельных ресурсов должны основываться на всестороннем анализе всей совокупности объективно-значимых факторов с целью исключения принятия заведомо нецелесообразных управленческих решений.

9. Построение действенного механизма государственного управления земельными ресурсами должно базироваться на конструктивном диалоге власти, общества и граждан, обеспечивающим эффективность и

рациональность использования земельных ресурсов. Выбор инструментов государственного регулирования использования земельных ресурсов должен происходить обязательно с учетом региональной специфики формирования земельных отношений, которая, в свою очередь, складывается под влиянием социально-экономической конъюнктуры и природно-климатических условий.

Список литературы

[1] "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // СПС Консультант плюс.

[2] Кирсанов К.А. Теоретические и практические аспекты государственного управления земельными ресурсами региона / К.А. Кирсанов, С.А. Попова, И.В. Датченко // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. 163 с.

[3] Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СПС Консультант плюс.

[4] Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС Консультант плюс.

[5] Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС Консультант плюс.

[6] Костенко Е.А. Актуальные проблемы форм и методов земельного контроля и надзора / Е.А. Костенко // Юридическая наука. – 2022. № 2. 4 с.

[7] Хабарова И.А. Совершенствование методики выявления ошибок, препятствующих государственному кадастровому учету недвижимости / И.А. Хабарова, Д.А. Хабаров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2020. № 10. 65-70 с.

[8] Нилиповский В.И. Совершенствование методики выполнения кадастровых работ при постановке земельных участков на государственный кадастровый учёт / В.И. Нилиповский, И.А. Хабарова, О.А. Фролова, И.Д. Яворская // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». – 2020. № 5. 23 с.

[9] Волкова Т.В. «Земельные ресурсы» и «Управление земельными ресурсами» как экономико-юридические категории / Т.В. Волкова. // Пермский юридический альманах. – 2020. 315 с.

[10] Наниев А.Ш. Управление земельными ресурсами в сельском хозяйстве: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. / А.Ш. Наниев – М., 2006. 8 с.

[11] Кулягина Н.Г. Земельные ресурсы в структуре отношений собственности: Дис. ... канд. экон. наук. / Н.Г. Кулягина – Казань, 1999. 7 с.

[12] Сафарова С.Ш.К. Земля как ресурс для различных сфер деятельности / С.Ш.К. Сафарова // *Via scien-tiarum – Дорога знаний.* – 2015. № 4. 142-144 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] "Land Code of the Russian Federation" dated October 25, 2001 N 136-FZ (as amended on February 16, 2022) (as amended and supplemented, effective from March 1, 2022) // ATP Consultant plus.

[2] Kirsanov K.A. Theoretical and practical aspects of state management of regional land resources / K.A. Kirsanov, S.A. Popova, I.V. Datchenko // *Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy.* – 2021. 163 p.

[3] Federal Law of July 29, 2017 N 217-FZ (as amended on December 22, 2020) "On the conduct by citizens of gardening and horticulture for their own needs and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation" // ATP Consultant Plus.

[4] Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 (as amended on December 6, 2021) "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation" (as amended and supplemented, effective from 01.01. 2022) // SPS Consultant plus.

[5] Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 (as amended on December 6, 2021) "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation" (as amended and supplemented, effective from 01.01. 2022) // SPS Consultant plus.

[6] Kostenko E.A. Actual problems of forms and methods of land control and supervision / E.A. Kostenko // *Legal science.* – 2022. No. 2. 4 p.

[7] Khabarova I.A. Improving the methodology for identifying errors that prevent state cadastral registration of real estate / I.A. Khabarova, D.A. Khabarov // *Land management, cadastre and land monitoring.* – 2020. No. 10. 65-70 p.

[8] Nilipovsky V.I. Improving the methodology for performing cadastral work when placing land plots on state cadastral registration / V.I. Nilipovsky, I.A. Khabarova, O.A. Frolova, I.D. Yavorskaya // *International Journal of Applied Sciences and Technologies "Integral".* – 2020. No. 5. 23 p.

[9] Volkova T.V. "Land resources" and "Land management" as economic and legal categories" / T.V. Volkov. // *Perm legal almanac.* – 2020. 315 p.

[10] Naniev A.Sh. Land management in agriculture: Abstract of the thesis. dis. ... cand. economy Sciences. / A.Sh. Naniev – М., 2006. 8 p.

[11] Kulyagina N.G. Land resources in the structure of property relations: Dis. ... cand. economy Sciences. / N.G. Kulyagin – Kazan, 1999. 7 p.

[12] Safarova S.Sh.K. Land as a resource for various spheres of activity / S.Sh.K. Safarova // *Via scien-tiarum – The road of knowledge.* – 2015. No. 4. 142-144 p.

© М.Р. Богатырева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Богатырева М.Р. Эффективность государственного управления земельными ресурсами // *Инновационные научные исследования.* 2022. № 4-1(18). С. 145-154. URL: <https://ip-journal.ru/>